

BANCO DE TAPITAS A.C.

Marketing social y sustentabilidad en apoyo al cáncer infantil

Rangel Lyne Lucirene

lucirene.rangel@uat.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-8036-4186>

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio y Administración de Tampico

Hayos Hernández Mariana

a2213340317@alumnos.uat.edu.mx

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio y Administración de

Tampico

José Ignacio Azuela Flores

iazuelaf@docentes.uat.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-8084-9669>

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

Alemán González Fátima Jaisel

a2213070228@alumnos.uat.edu.mx

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio y Administración de

Tampico

Resumen:

Banco de Tapitas A.C. es una asociación civil mexicana que se dedica a apoyar a niños y adolescentes con cáncer mediante la recolección y reciclaje de tapitas de plástico. Esta asociación ha impactado positivamente la vida de muchas familias a través de diversos programas, haciendo más llevadera su lucha contra el cáncer. El enfoque del marketing social de la asociación combina creatividad y estrategia para movilizar familias, empresas y comunidades escolares, logrando una sinergia efectiva entre estos actores. Este modelo ha permitido consolidar su presencia y ampliar su impacto, fortaleciendo tanto la recaudación de recursos como la generación de conciencia social. En resumen, el marketing social es el pilar fundamental que conecta a la sociedad con la misión altruista y ambiental de Banco de Tapitas, asegurando que cada acción contribuya a un cambio significativo.

Palabras clave: *cáncer infantil, marketing social, donación de tapitas plásticas, sustentabilidad.*

BANCO DE TAPITAS A.C.

Social marketing and sustainability in support of childhood cancer.

Abstract:

Banco de Tapitas A.C. is a Mexican civil association dedicated to supporting children and adolescents with cancer through the collection and recycling of plastic bottle caps. This association has positively impacted the lives of many families, making their fight against cancer more bearable. The organization's social marketing approach combines creativity and strategy to mobilize families, companies, and school communities, achieving an effective synergy among these stakeholders. This model has strengthened its presence and expanded its impact, enhancing both resource generation and social awareness. In summary, social marketing is the cornerstone that connects society with Banco de Tapitas' altruistic and environmental mission, ensuring that every action contributes to meaningful change.

Keywords: *childhood cancer, social marketing, donation of plastic bottle caps, sustainability.*

Introducción

Banco de Tapitas A.C. nació como un movimiento liderado por jóvenes mexicanos, estudiantes y profesionistas provenientes de diversas instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, Tecmilenio, Anáhuac, UNAM, UAQ y UVM. Su propósito fue claro desde el principio: apoyar la lucha contra el cáncer infantil mediante el reciclaje de tapitas de plástico. Este proyecto inició sus operaciones el 17 de octubre de 2015 con tres sedes principales: Ciudad de México, Querétaro y Monterrey (Banco de Tapitas, 2024).

La relevancia de Banco de Tapitas radica en su doble impacto: por un lado, brinda apoyo económico y emocional a niños y jóvenes diagnosticados con cáncer, ayudando a sus familias a afrontar los elevados costos del tratamiento médico. Por otro lado, fomenta una cultura de sostenibilidad a través del reciclaje, convirtiendo un residuo común en una herramienta de transformación social y ambiental. Este modelo inspira la participación ciudadana al demostrar que pequeños actos, como donar una tapita, pueden generar un cambio significativo a nivel comunitario.

La organización ha desarrollado una sólida presencia digital, utilizando su sitio web y redes sociales como plataformas para conectar con la sociedad, promover su misión y rendir cuentas de sus actividades (Figuras 1 y 2). Su apartado de transparencia es un ejemplo destacado de cómo la asociación gestiona sus recursos de manera organizada y accesible, proporcionando información detallada sobre sus iniciativas y el impacto logrado (Banco de Tapitas, 2024).

Figura 1.

Pantalla de inicio de la página web oficial de Banco de Tapitas A.C.

Fuente: bancodetapitas.org

Figura 2.

Pantalla de Transparencia de la página web oficial de Banco de Tapitas A.C.

Fuente: bancodetapitas.org

2. Desarrollo del caso Banco de Tapitas A.C.

Banco de Tapitas, A.C., es una organización mexicana que combina el reciclaje con un enfoque solidario para combatir el cáncer infantil. A través del marketing social, promueve la donación de tapitas plásticas con el fin de financiar tratamientos médicos, pelucas oncológicas, y otros apoyos económicos para niños y jóvenes menores de 21 años diagnosticados con esta enfermedad. Este modelo genera conciencia ambiental al fomentar el reciclaje, a la vez que involucra a la sociedad en una causa noble y comunitaria (Banco de Tapitas, 2024; Hoy BCS, 2024).

El marketing social de Banco de Tapitas utiliza estrategias emocionales y de responsabilidad social para atraer donantes y voluntarios. Por ejemplo, su lema "Cada tapita cuenta" apela a la participación individual como parte de un esfuerzo colectivo, mientras que las estructuras en forma de corazones metálicos para recolectar tapitas son un símbolo visual poderoso que refuerza el vínculo emocional con la causa (Banco de Tapitas, 2024; Once Noticias, 2021).

En términos de impacto, en 2023 la organización recicló 44 toneladas de tapitas en Baja California Sur, generando ingresos que cubrieron quimioterapias, despensas y otros servicios esenciales. Este modelo no solo alivia la carga económica de las familias afectadas, sino que también impulsa el compromiso social hacia una economía más circular (Hoy BCS, 2024; Once Noticias, 2021).

2.2 Importancia de implementar un plan de marketing

El desarrollo de un plan de marketing estratégico para la asociación Banco de Tapitas A.C. es esencial para fortalecer su impacto y garantizar la sostenibilidad de sus actividades. Basándonos en los aspectos destacados en la Figura 3, se pueden identificar seis áreas clave que deben integrarse en dicho plan:

Difusión de los valores de la asociación: Comunicar los valores y la misión de Banco de Tapitas es fundamental para captar más voluntarios, aliados estratégicos y donantes. Un mensaje claro y emotivo inspira una mayor empatía e incentiva a más personas para sumarse a la causa.

Coordinación con voluntarios, empresas y puntos de recolección: Un plan de marketing establece alianzas con empresas socialmente responsables y aumenta los puntos de recolección, asegurando una logística más efectiva y un mayor volumen de tapitas recolectadas.

Evaluación de campañas para asegurar resultados efectivos: Un componente crítico del marketing es el análisis de métricas de desempeño. Evaluar el impacto de las campañas de comunicación permitirá identificar qué estrategias son más efectivas para sensibilizar al público y aumentar la participación.

Claridad en los beneficios para los niños y sus familias: La transparencia sobre el destino de los recursos y los beneficios tangibles para los pacientes (por ejemplo, quimioterapias o pelucas oncológicas) genera confianza entre los donantes y motiva su colaboración.

Capacidad de respuesta ante emergencias médicas: Un buen plan debe incluir estrategias para recaudar fondos rápidamente en situaciones críticas, aumentando la capacidad de la organización para brindar apoyo inmediato. La creación de campañas publicitarias para específicos fines como lo puede ser alguna emergencia médica es clave para generar una respuesta oportuna en suma a dicha causa, basados en la empatía y conciencia social.

Transparencia y confianza en la organización: La comunicación abierta y accesible sobre las actividades y resultados de la asociación es esencial para fortalecer su reputación y consolidar la confianza de la sociedad. Estas variables son clave para proyectarse en la sociedad, ya que confirman los valores y la misión de la asociación.

Un plan de marketing bien estructurado no solo fortalece las operaciones internas de Banco de Tapitas, sino que también posiciona a la asociación como un referente en responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Esto, a su vez, atraerá nuevas alianzas estratégicas y garantizará un mayor impacto social;

proyectado principalmente desde las estrategias de marketing social.

Figura 3.
Razones para la importancia de implementar un plan de marketing

Fuente: elaboración propia.

2.1. Programas y Donaciones

Ante los objetivos y actividades que se hacen en el Banco de Tapitas, los programas que se tienen en dicha asociación mantienen una presencia en la plataforma oficial, así como en las distintas redes sociales que han sido determinantes.

Programa “**Uniendo fuerzas**” para pacientes que requieren trasplantes de médula ósea. En este programa se han realizado alianzas estratégicas con “The Match México”; el registro de donadores más grande del mundo que ayudan a los pacientes de enfermedades en la sangre a obtener trasplantes de células madre que requieren para vivir (Figura 4).

Figura 4.
Programa Uniendo Fuerzas

Fuente: bancodetapitas.org

Por su parte, el programa “**Iluminando rostros**” destinado a pacientes que han perdido su globo ocular, otorga prótesis oculares a aquellos pacientes que han perdido su globo ocular a causa del cáncer de ojos (Figura 5).

Figura 5.
Programa Iluminando rostros

Fuente: bancodetapitas.org

El **Movimiento Rapunzel** por medio del cual se otorgan pelucas oncológicas es una loable labor altruista en pro de aquellos pacientes que pierden su cabello, por ejemplo, a causa de los tratamientos contra el cáncer. El trámite es gratuito y puede realizarse en línea. Esta campaña ha alcanzado sinergias con la marca Head & Shoulders y la Fundación Soriana en México (Figura 6).

Figura 6.
Programa Movimiento Rapunzel

MOVIMIENTO RAPUNZEL

Programa mediante el cual se otorgan pelucas oncológicas a mujeres y hombres de cualquier edad. Somos la única asociación en México donde el trámite se puede hacer en línea y de forma gratuita. Inclusive se personaliza hasta en el corte preferido de quien lo solicite. Esta campaña ha sido avalada por Head & Shoulders y Fundación Soriana a nivel nacional.

CLICK AQUÍ

Peluca Oncológica gratuita

Movimiento Rapunzel es un programa que ofrece **Pelucas Oncológicas** de manera **gratuita**, hechas por **Artesanas Mexicanas** para cualquier niña o niño, mujer u hombre que haya perdido su cabello debido a cualquier padecimiento.

Requisitos

- Fotografía del Beneficiario
- Carta de Solicitud
- CURP del Beneficiario
- Copia INE del Tutor y Beneficiario (En caso de ser mayor de edad)

Envía la documentación o solicita mayor información a través:

pacientes@bancodetapitas.org

Fuente: bancodetapitas.org

El programa “**Destapa tu sueño**” consiste en exponer los sueños de cada paciente e invitar a alguien que desee cumplirlos. Viajes, convivencias con artistas o un regalo anhelado para pacientes delicados o que hayan vencido el cáncer (Figura 7).

Figura 7.
Programa Cumple un sueño

Fecha de Nacimiento	Edad	Genero	Sueño del TapaPaciente	Artista o Deportista Mexicano Favorito
10/06/2015	9	Masculino	Viajar en avión/ Conocer la nieve	Orbelín Pineda, Hirving Lozano, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y José de Jesús Corona (Futbolistas)
23/01/2011	14	Masculino	Conocer al Luchador Sayko "El Demente Infernal"	Henry Martín (Futbolista)
10/03/2016	9	Femenino	Conocer la nieve	Los Ángeles Azules (Grupo Musical)
27/10/2017	7	Femenino	Viajar a la playa/Tener una tablet	Bob Esponja
07/01/2014	10	Masculino	Conocer Cancún junto con su familia	Club América (Equipo de Fútbol)
06/03/2018	7	Femenino	Nadar con delfines/Conocer más playas del mundo	Luli Pampín (Artista Musical)
16/06/2017	7	Masculino	Ir a la playa y nadar con un delfin	Saúl Álvarez (Boxeador Profesional)
01/08/2016	8	Masculino	Conocer la nieve	CREATIVE Juega! (YouTuber)

CUMPLE UN SUEÑO

Si tienes las ganas de cumplir un sueño o apadrinar a uno de nuestros peques, puedes conocer la lista de quienes esperan a su héroe.

LISTA DE SUEÑOS

Fuente: bancodetapitas.org

El programa “Casa Tapitas” alberga y brinda alimentación gratuita a los pacientes, Actualmente se cuentan este tipo de casas en tres puntos que son Ciudad de México, Puebla y Querétaro (Figura 7).

Figura 7.
Programa Casa Tapitas

Fuente: bancodetapitas.org

El programa “**Tapitienda**” no solo ofrece productos de buena calidad para apoyar a los pacientes, sino que, además, proporcionan soluciones prácticas para empresas e instituciones (Figura 8).

Figura 8.
Programa Tapitienda

Fuente: bancodetapitas.org

También para hacer posibles muchos de estos programas se tiene un apartado especial en la página web, llamado Dona, en esta parte se pueden observar algunas acciones que la sociedad puede tomar para ayudar a la causa, como el que principalmente conocemos llamado Dona Tapitas, también tienen otros programas llamados: Dona Cabello, Dona una quimio, Compra tu contenedor (para la recolección de tapitas), Dona células madre, Dona a través de navidad, Cumple un sueño y Dona vía Amazon.

Esta asociación se encuentra localizado en muchos puntos de la República Mexicana directa o indirectamente mediante algunas asociaciones alternas, empresas, escuelas u organizaciones que tienen puntos de recolección o depósito de tapas de plástico. Dichos puntos se visualizan con mayor exactitud en un mapa realizado por voluntariados denominado Tapimapa, como se muestra en la Figura 10.

Figura 10.
Tapimapa

Fuente: bancodetapitas.org

2.3 Campañas y Recolecciones

Las campañas y recolecciones son muy importantes para el banco de tapitas, muchas de estas campañas juntan grandes sumas de tapas que ayudan a más niños a recuperarse. Estas campañas pueden ser a través de las escuelas, de hospitales, de empresas, del gobierno, entre otras instituciones, donde se muestran actividades o intercambios en donde las personas busquen participar y juntar una suma grande de tapitas.

Para la recolección de estas tapas de plástico utilizan los contenedores de su asociación para dejarlos en un sitio determinado en el cual podrán depositar las tapitas que deseen voluntariamente, esos lugares normalmente son en escuelas, en plazas del municipio, en algunas instituciones de gobierno o en áreas públicas.

Puede observarse un ejemplo de campañas de recolección que se realizan en algunas partes de México. En la figura 11 se expone un ejemplo de recolección llevada a cabo por la empresa Android de México, evento denominado “Tapatón”.

Figura 11.

Recolección de Tapitas por parte de Android México S de RL de CV

👉👉👉 ¡Juntos podemos hacer la diferencia!

El 15 de noviembre, Android de México S de RL de CV organizó un TAPATÓN que superó todas las expectativas. ¡Más de 150 kilos de tapitas recolectadas!

Este logro no solo es un récord, sino que también representa una esperanza de vida para nuestros pacientes que más lo necesitan. Su valentía y resiliencia nos inspiran a seguir adelante.

Agradecemos a todos los que participaron y colaboraron en esta noble causa. ¡Su generosidad y compromiso son el motor que nos impulsa a seguir haciendo una diferencia!

Banco de Tapitas A.C.
Banco de Tapitas Edo.México
#Cancer
#LosBuenosSomosMás
#recicla
#embajadorabancodetapitas

Fuente: Banco de Tapitas A.C. (2024). https://www.facebook.com/bancodetapitas/?locale=es_LA

Figura 12.

Campaña para apoyo a Banco de Tapitas mediante un Maratón.

Súmate a este Movimiento de Esperanza, participando en la 3ra Carrea Waldo's, el próximo 23 de noviembre en el Bosque de Chapultepec.
Con tu inscripción estarás apoyando la lucha de Aquí Nadie Se Rinde I.A.P. Banco de Tapitas A.C. Angelitos de Cristal y Pro Bosque de Chapultepec.
¡Corre con tu familia, amigos y mascotas, y juntos hagamos la diferencia!

Dale clic y transforma vidas 🐾🐾 <https://bit.ly/3AhFnuu>

#CarreraConCausa
#CancerInfantil

Fuente: Banco de Tapitas A.C. (2024). https://www.facebook.com/bancodetapitas/?locale=es_LA

1. Preguntas/cuestiones para la discusión

Cuestión 1. *¿Cómo contribuye el marketing social a reforzar la misión de Banco de Tapitas A.C. en la lucha contra el cáncer infantil y la promoción del reciclaje?*

El marketing social permite a Banco de Tapitas A.C. difundir su misión de manera efectiva, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de apoyar a niños con cáncer mediante acciones cotidianas como la donación de tapitas plásticas. Además, fomenta una cultura de sostenibilidad al educar al público sobre el impacto positivo del reciclaje en el medio ambiente. Esto genera un cambio social y ambiental significativo, consolidando la asociación como un modelo de responsabilidad social (Banco de Tapitas, 2024).

Cuestión 2. *¿De qué manera las estrategias emocionales, como el lema "Cada tapita cuenta" y los contenedores en forma de corazón potencian el impacto del marketing social en la captación de donantes y voluntarios?*

Estrategias como, por ejemplo, el lema "Cada tapita cuenta" apelan directamente a las emociones y resaltan el impacto individual de pequeñas acciones que hacen la diferencia dentro de un contexto colectivo. Los contenedores en forma de corazón refuerzan el vínculo emocional al asociar la causa con amor, solidaridad y esperanza, además de sumarse también a la causa de la sustentabilidad. Estas herramientas de marketing generan una conexión personal con la misión de la asociación civil analizada, motivando a la participación de un mayor número de personas en la donación de recursos y tiempo (Once Noticias, 2021).

Cuestión 3. *¿Por qué es fundamental incluir la transparencia y la rendición de cuentas en el plan de marketing de una organización como Banco de Tapitas A.C.?*

Una de las principales brechas que se presenta a la sociedad ante la donación a este tipo de asociaciones sin fines de lucro, obedece comúnmente a la duda respecto del buen destino de tales recursos. Así pues, todos los factores que puedan exponer la transparencia de dicha asociación fortalecen la confianza de los donantes, aliados estratégicos y voluntarios al garantizar que los recursos sean utilizados de manera ética y eficiente.

Incluir informes de actividades, campañas y resultados en plataformas digitales y eventos públicos genera credibilidad y proyecta la asociación como una entidad confiable, esencial para mantener y atraer más apoyo social (Banco de Tapitas, 2024). Es posible notar que esta asociación realiza esfuerzos notables por enfatizar y reportar el destino de sus donaciones dando a conocer inclusive testimonios de los mismos pacientes.

Cuestión 4. *¿Qué papel juega la evaluación de campañas dentro del plan de marketing para asegurar que las estrategias implementadas generen resultados efectivos y sostenibles?*

La evaluación de campañas permite medir el impacto real de las estrategias implementadas, identificando áreas de mejora y optimizando recursos. A través de métricas específicas, como la cantidad de tapitas recolectadas o el alcance en redes sociales, Banco de Tapitas puede asegurar que sus campañas no solo cumplan sus objetivos a corto plazo, sino que también promuevan resultados sostenibles a largo plazo (Hoy BCS, 2024).

Cuestión 5. *¿Cómo puede un plan de marketing social bien estructurado ayudar a Banco de Tapitas A.C. a fortalecer alianzas estratégicas y ampliar su impacto tanto en términos ambientales como sociales?*

Un plan de marketing estructurado permite a la organización destacar su relevancia y generar sinergias con empresas, instituciones educativas y gubernamentales. Estas alianzas estratégicas no solo amplían los puntos de recolección y el alcance del reciclaje, sino que también potencian los programas sociales, como el financiamiento de quimioterapias y la entrega de pelucas oncológicas. Esto incrementa el impacto en las

comunidades atendidas y fortalece su rol como líder en responsabilidad social (Banco de Tapitas, 2024; Once Noticias, 2021).

2. Conclusiones

La Asociación Banco de Tapitas es una organización que demuestra cómo la solidaridad y la creatividad pueden generar un cambio significativo en la vida de las personas y en la preservación del medio ambiente. Esta iniciativa se dedica a recolectar tapas de plástico para reciclarlas, destinando los fondos recaudados a financiar tratamientos médicos para niños con cáncer y otras enfermedades graves. Su trabajo refleja cómo una idea simple puede generar un impacto profundo, tanto en los beneficiarios directos como en la sociedad en general.

En febrero de 2024, IKEA se asoció con Banco de Tapitas para regalar juguetes a niños y realizar donativos. Un directivo de IKEA expresó: “Esta es la primera ocasión en que trabajamos de manera conjunta y esperamos que sea el inicio de un esfuerzo compartido en pro de la niñez mexicana”. Ese mismo año, una empresa minera se unió a la causa, realizando una gran recolección de tapas. Cada vez más empresas se suman a esta iniciativa, contribuyendo con tapas y donaciones económicas para la salud infantil. Este tipo de acciones refleja la importancia de crear una solidaridad colectiva que beneficie a muchas personas.

Elegimos a Banco de Tapitas como tema de investigación porque representa un ejemplo destacado de compromiso social y ambiental. En un contexto mundial marcado por problemas de salud y el deterioro ecológico, esta organización se convierte en un modelo de cómo abordar ambos desafíos de manera efectiva. A través de su enfoque innovador, Banco de Tapitas fomenta la conciencia sobre el reciclaje y moviliza a las comunidades para contribuir al bienestar de los más necesitados. Este modelo sostenible y colectivo invita a reflexionar sobre el papel de cada individuo en la construcción de una sociedad más responsable con su entorno.

Investigar y difundir el trabajo de Banco de Tapitas es esencial, ya que puede inspirar a otras personas y organizaciones a emprender acciones similares. Su labor demuestra que incluso con recursos limitados, es posible generar un impacto positivo cuando se trabaja con pasión, transparencia y un propósito claro. Además, promueve valores fundamentales como la empatía, la responsabilidad social y el trabajo en equipo.

En un contexto global marcado por el cambio climático y las crecientes desigualdades sociales, Banco de Tapitas es un recordatorio de que las soluciones surgen de la unión de esfuerzos y la creatividad. Su éxito demuestra que pequeñas acciones pueden tener un gran alcance cuando se suman a una causa mayor, transformando residuos en esperanza y contribuyendo a un futuro más justo y sostenible.

En conclusión, esta asociación demuestra cómo una iniciativa sencilla puede generar un impacto significativo, uniendo a la sociedad para un objetivo común y sin fines de lucro. La cooperación y el respeto mutuo son fundamentales para el éxito de esta causa. Como dijo el fundador de Banco de Tapitas A.C., Lic. Edgar A. Cabrera: “La lucha contra el cáncer infantil no ha terminado, pero puedo decir que estamos en el camino adecuado para seguir uniendo corazones y que un día podamos ganar la batalla... Siempre lo diremos, ¡Esta lucha es de todos!”.

Agradecimientos

Primero que nada, queremos agradecer a nuestra Lucirene Rangel Lyne que sin ella no hubiéramos realizado este proyecto, también un agradecimiento a la asociación Banco de Tapitas A.C. que gracias a su transparencia en su página web y sus redes sociales tuvimos la oportunidad de tener mayor información y mayor acceso a esta y por último nos agradecemos entre compañeras de equipo por los conocimientos adquiridos, la comunicación efectiva y la responsabilidad de ambas.

Bibliografía

- Banco de Tapitas A.C. (2024). ¿Cómo donar en Banco de Tapitas? Recuperado de <https://www.bancodetapitas.org/don>
- Banco de Tapitas A.C. (2024). ¿Quiénes somos? Recuperado de <https://www.bancodetapitas.org>
- Banco de Tapitas A.C. (2024). Misión y visión de Banco de Tapitas. Recuperado de <https://www.bancodetapitas.org>
- Banco de Tapitas A.C. (2024). Programas de Banco de Tapitas. Recuperado de <https://www.bancodetapitas.org/programas>
- Banco de Tapitas A.C. (2024). Transparencia de Banco de Tapitas. Recuperado de <https://www.bancodetapitas.org/transparencia>
- Cabrera, E. A. (2024). Banco de Tapitas A.C. Frases motivadoras. Recuperado de <https://www.bancodetapitas.org>
- González, D. B., & González, D. B. (2024, abril 15). IKEA México se suma a la causa de Banco de Tapitas. *Roastbrief*. Recuperado de <https://roastbrief.com.mx/2024/02/ikea-mexico-se-suma-a-la-causa-de-banco-de-tapitas/>
- Hoy BCS. (2024). Dona una tapita y ayuda a 15 pacientes con cáncer infantil en Baja California Sur. Recuperado de <https://hoybcs.com>
- IKEA. (2024). Colaboración de IKEA con Banco de Tapitas. Recuperado de <https://www.ikea.com>
- La historia de Banco de Tapitas. (s. f.). *Tapitasvscancer*. Recuperado de <https://www.bancodetapitas.org/historia>
- Materiales Plásticos – Otro Mundo es Necesario. (s. f.). Recuperado de [https://otromundoesnecesario.org/materiales-plasticos/#:~:text=Las%20tapas%20y%20tapones%20de,HDPE%20y%20LDPE%20\(Polietileno\)](https://otromundoesnecesario.org/materiales-plasticos/#:~:text=Las%20tapas%20y%20tapones%20de,HDPE%20y%20LDPE%20(Polietileno))
- Once Noticias. (2021). Banco de Tapitas, proyecto de reciclaje que apoya a personas con cáncer. Recuperado de <https://oncenoticias.digital>
- ¿Dónde donar tapitas contra el cáncer infantil? (s. f.). *Google My Maps*. Recuperado de <https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YFjz6Le2uuxl59Qk1nsjanUktuKOTgE&ll=25.84547557967323%2C-104.36855375000002&z=5>